

Estado emocional y sobrecarga de los acompañantes de adultos mayores en Guanajuato, México

Charles Y. Da Silva Rodrigues, Paula A. Carvalho de Figueiredo

Universidad de Guanajuato, Departamento de Psicología, Campus León

Resumen

ANTECEDENTES: Cuando la vejez es normal o presenta alguna incapacidad física o mental leve, quien cuida es un *acompañante de cuidado* que comparte y atiende las necesidades emocionales y espirituales del mayor; y cuando la vejez es de tipo patológica se requiere un *acompañante terapéutico*. **OBJETIVO:** Identificar los factores asociados con el estado emocional y la sobrecarga del acompañante, tanto de cuidado como terapéutico, en el Estado de Guanajuato, México. **MÉTODO:** Se llevó a cabo un estudio descriptivo, transversal y cuantitativo en que se evaluaron 395 participantes mediante un cuestionario que recogía datos sociodemográficos, la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit, la Escala de Desesperanza de Beck y la EDAA: Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés. **RESULTADOS:** Los acompañantes de adultos mayores del Estado de Guanajuato presentaron un promedio de edad de 48 años, siendo que en su mayoría eran casados, católicos, tenían hijos, muchos de ellos reportaron padecer de alguna enfermedad y consumir psicofármacos; y tanto la sobrecarga como el estrés resultaron estadísticamente significativos. **DISCUSIÓN:** Se identificaron tres factores de riesgo preocupantes: la edad, el estado de salud — incluyendo diagnósticos clínicos de enfermedades psiquiátricas, neurológicas, oncológicas y otros trastornos — y el consumo excesivo de psicofármacos. **CONCLUSIÓN:** Los factores identificados tienen un impacto significativo en el estado emocional de los acompañantes, principalmente en términos de estrés y sobrecarga. Estas alteraciones pueden afectar de manera considerable la eficacia del cuidado proporcionado a los adultos mayores.

Abstract

BACKGROUND: When old age is normal or involves a mild physical or mental disability, who cares is a *care companion* who shares and attends to the emotional and spiritual needs of the elderly; however, when old age is pathological, a *therapeutic companion* is required. **OBJECTIVE:** identify the factors associated with the emotional state and overload of the companion in the State of Guanajuato, Mexico. **METHOD:** A descriptive, cross-sectional, and quantitative study was conducted in which 395 participants were evaluated using a questionnaire that collected sociodemographic data, the Zarit Caregiver Burden Scale, the Beck Hopelessness Scale, and the DASS-21: Depression, Anxiety, and Stress Scale. **RESULTS:** The companions of elderly adults in the State of Guanajuato had an average age of 48 years. Most of them were married, Catholic, had children, and many reported having some illness and taking psychotropic medications. Both the burden and stress were statistically significant. **DISCUSSION:** Three concerning risk factors were identified: age, health status — including clinical diagnoses of psychiatric, neurological, oncological, and other disorders — and excessive consumption of psychotropic drugs. **CONCLUSION:** The identified factors significantly impact the emotional state of companion, mainly in terms of stress and burden. These alterations can considerably affect the effectiveness of the care provided to older adults.

Palabras Clave: estado emocional, sobrecarga, acompañantes, adultos mayores

Keywords: emotional status, burden, companions, older adults

1. INTRODUCCIÓN

En México, la población de adultos mayores asciende a 20 millones de personas, siendo que se estima que 2.9 millones de estas personas tienen algún tipo de discapacidad o dependencia, de las cuales casi dos terceras partes (1.9 millones o 65.2 %) reciben cuidados de salud en el hogar; por otro lado, de los 17.1 millones de adultos mayores sin discapacidad o dependencia, el 22.4 % cuenta con cuidados a domicilio, mientras que el 77.6 % no recibe ningún tipo de cuidado; lo que permite estimar que aproximadamente 5.7 millones de adultos dependen de un acompañante [1]. Mientras que, en el Estado de Guanajuato, según los Censos de 2020, había

aproximadamente 680 mil adultos mayores, de los cuales 105 mil requerían de la supervisión continuada de otro adulto debido a alguna discapacidad o dependencia; y que cerca de 150 mil, sin discapacidad o dependencia, recibían algún tipo de cuidado a domicilio [2].

La forma de cuidado hacia el adulto mayor se define mediante el tipo de envejecimiento que experimenta la persona cuidada, siendo que cuando la vejez es normal o presenta alguna incapacidad física o mental leve, quien cuida es un *acompañante de cuidado* que comparte y atiende las necesidades emocionales y espirituales del mayor; y cuando la vejez es de tipo patológica y está asociada a enfermedades crónico-degenerativas, concomitantes, comorbilidades, síndromes o cuadros clínicos de sintomatología diversa, se requiere un *acompañante terapéutico*, es decir, una persona que además de asistir al mayor en sus actividades de la vida diaria y otros aspectos relacionado con la adaptación al entorno, debe ocuparse de su estado de salud [3,4,5,6,7].

El acompañante, sea de cuidado o terapéutico, puede desarrollar su actividad desde tres diferentes modalidades: informal, formal o compartido. El cuidado informal se describe como una atención que se ejerce durante las 24 horas del día y, normalmente, quien acompaña forma parte de la red de apoyo más cercana del adulto mayor, como amigos, familiares o voluntarios no remunerados, o sea, es el *acompañante de cuidado*. Este cuidado informal no tiene cualquier conexión con servicios de atención profesionalizados, y quien cuida, casi siempre, carece de la capacitación necesaria para satisfacer las necesidades del adulto mayor y garantizar su propio autocuidado, lo que, en sí, aumenta el riesgo de que el acompañante se enferme y necesite él también, de la supervisión continuada de otro adulto [7,8,9,10,11].

El cuidado formal, debe llevarse a cabo por individuos que ejercen profesionalmente la tarea de *acompañante terapéutico*, y como tal, que estén vinculados a instituciones de salud, y que disfruten de un horario laboral definido, reciban compensación económica por sus servicios y cuenten con una formación profesional previa. Importa señalar que el cuidado formal implica la institucionalización del adulto mayor en una residencia o asilo, o la prestación de asistencia domiciliaria [9,12,13,14].

En lo que respecta al cuidado compartido, se considera como un régimen de colaboración entre el *acompañante de cuidado* y el *acompañante terapéutico*, ya sea al interior de una institución o en la residencia del anciano. En este tipo de atención parece relevante destacar que uno de los acompañantes será el primario, quien dedica más tiempo al cuidado del mayor; y el otro será el secundario, quien invierte menos tiempo en esta labor [9,14,15].

Según una serie de investigaciones previas encontradas en el acervo bibliográfico analizado, y al margen de la forma o de la modalidad de cuidado, con el paso del tiempo, los acompañantes comienzan a experimentar alteraciones en su estado emocional y niveles de sobrecarga; asimismo, debe mencionarse que el estado emocional, en este contexto, se refiere a los síntomas o cambios en los niveles de estrés, ansiedad, depresión y desesperanza; mientras que la sobrecarga está determinada por la carga objetiva y subjetiva asociada al acto de acompañar a un adulto mayor [9,14,16].

En este sentido, la carga objetiva se refiere a situaciones de agotamiento físico, dificultades económicas, responsabilidades fiscales, limitaciones de tiempo, entre otros factores; mientras que la carga subjetiva incide en el desgaste psicológico experimentado debido a cambios en la rutina diaria, alteraciones en las relaciones familiares y sociales, modificaciones en los momentos de ocio y más aspectos que dependen de la situación vivenciada por la persona que acompaña [3,4,5,10]. La manifestación simultánea de la carga objetiva y subjetiva

genera la sobrecarga, y esta, a su vez, puede desencadenar alteraciones en la regulación emocional o incluso el síndrome de burnout. Este último se caracteriza por una serie de síntomas que indican el agotamiento del acompañante, expresado a través de la falta de energía física y mental, pérdida generalizada de interés y sentimientos de autodesvalorización [13,17,18,19].

Un aspecto crucial de esta investigación radica en la inclusión de las dos formas de acompañamiento de adultos mayores, considerando la importancia de explorar la relación entre el acompañamiento y el estado emocional de quienes lo realizan. Así, debido al incremento de la esperanza de vida en la población adulta y la aparición de nuevas enfermedades crónicas y degenerativas, resulta esencial identificar los factores asociados con la regulación de las emociones y la sobrecarga del acompañante, tanto de cuidado como terapéutico, en el Estado de Guanajuato, México.

2. METODOLOGÍA

Este estudio se fundamentó en una investigación descriptiva y transversal cuyo propósito fue delinear un perfil del estado emocional y de la sobrecarga en los acompañantes de adultos mayores en Guanajuato. Se empleó un enfoque cuantitativo, mediante la medición de variables independientes que abarcaban los datos sociodemográficos, niveles de sobrecarga, desesperanza y regulación emocional [20].

Participantes

Participaron en esta investigación 395 acompañantes dedicados a la atención de los adultos mayores de una población que se calcula sea superior a 500 mil personas en el Estado de Guanajuato [1,2]. Se efectuó un muestreo no probabilístico, a partir del total de acompañantes, con base en un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, donde se determinó que serían necesarios 384 sujetos para obtener representatividad, menos 10 del total de individuos que integraron esta investigación [21,22,23]. Además, es importante mencionar que el proceso de evaluación se llevó a cabo para toda la población guanajuatense, en sus 46 municipios, durante el período comprendido entre junio de 2022 y junio de 2023.

Instrumentos

La obtención de los datos sociodemográficos se llevó a cabo mediante una breve entrevista que abordó información personal, como: sexo, estado civil, religión, edad y número de hijos. Igualmente, se indagó sobre el estado de salud general y la presencia de enfermedades, incluyendo las oncológicas, neurológicas, psiquiátricas, discapacidad y si estaban bajo algún tratamiento farmacológico, destacando la relevancia de las terapéuticas psicofarmacológicas debido a su posible impacto incapacitante en la persona que acompaña.

La evaluación de la sobrecarga se realizó a través de la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit, un instrumento diseñado para medir la vivencia objetiva y subjetiva de la sobrecarga percibida por el acompañante. Este cuestionario autoaplicado consta de 22 ítems con una escala tipo Likert de 5 opciones que varían desde "nunca" hasta "casi siempre", y establece que una puntuación entre 47 y 55 puntos indica sobrecarga leve, mientras que una puntuación superior a 55 puntos señala una sobrecarga severa, con riesgo de afectaciones en la regulación emocional [24,25].

La medición de la desesperanza en los acompañantes se llevó a cabo mediante la Escala de Desesperanza de Beck, compuesta por 20 afirmaciones con opciones de respuesta "verdadero" o "falso". Esta herramienta clasifica la desesperanza como leve cuando la puntuación es superior a 4 puntos; moderada, cuando la puntuación es superior a 9 puntos; y severa, cuando la misma puntuación excede los 15 puntos [26].

Para evaluar la regulación emocional, se empleó la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés EDAAE (DASS-21 por sus siglas en inglés) en su versión abreviada de 21 reactivos. Esta prueba autoaplicable mide la intensidad de los estados afectivos de depresión, ansiedad y estrés mediante una escala tipo Likert de 0 a 3 puntos, donde 0 significa "no se aplica", 1 significa "se aplica poco", 2 significa "se aplica bastante" y 3 significa "se aplica mucho" [27,28,29].

Procedimiento

Se realizó una sesión única por participante, durante la cual se explicaron las condiciones de participación en este estudio, se recogieron los consentimientos informados, se realizaron las entrevistas de datos sociodemográficos y se aplicaron las 3 escalas propuestas. El protocolo de evaluación estaba diseñado para ser completado en un tiempo estimado de 45 minutos, y todo el proceso se llevó a cabo en las instalaciones de la institución a la que pertenecía el acompañante, en el lugar donde el adulto mayor recibía cuidados, o en la residencia del adulto mayor o del acompañante. Al final, se enviaron los resultados de la evaluación y se ofrecieron aclaraciones adicionales a los participantes que las necesitaron [30].

Consideraciones éticas

La participación de los individuos en este estudio fue de carácter voluntario y se llevó a cabo siguiendo los criterios éticos, de confidencialidad y anonimato, así como los criterios metodológicos establecidos por la *American Psychological Association* [31], por la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial [32], la Ley General de Salud [33], el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de Investigación en Salud [34] y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados [35].

3. RESULTADOS

La distribución por sexo reveló que 362 (91,6%) participantes eran mujeres y 33 (8,4%) eran hombres, siendo que el promedio de edad de la muestra fue de 48,3 años, con una edad mínima de 18 años y una edad máxima de 90 años. Asimismo, 123 (31,1%) acompañantes reportaron que no tenían hijos, mientras que los otros 272 (68,9%) tenían al menos 1 hijo, y hasta un máximo de 8 hijos; en cuanto al estado civil, 341 (86,3%) personas eran casadas, 27 (6,8%) solteras, 19 (4,8%) divorciadas y 8 (2,1%) viudas; respecto a las creencias religiosas 343 (86,9%) informaron que eran católicos, 18 (4,5%) protestantes, 11 (2,8%) ateos, 7 (1,7%) espiritualistas, 2 (0,5%) orientales, 2 (0,5%) angélicos y los 12 (3,1%) restantes compartían otro tipo de religión.

Tabla 1. Variables sociodemográficas – antecedentes de salud - enfermedades

Variable salud	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulativo
Estado de Salud			
Sano	172	43.5	43.5
Enfermo	223	56.5	100

Enfermedad psiquiátrica	62	28	28
Enfermedad neurológica	22	9.9	37.9
Enfermedad oncológica	19	8.5	46.4
Discapacidad	27	12	58.4
Otras enfermedades			
Cardiaca / Vascular	46	20	78.4
Respiratoria	32	14.3	92.7
Gastroenterológica	6	2.7	95.4
Dermatológica	2	1	96.4
Reumática	3	1.4	97.8
Renal	2	1	98.8
Endócrina	1	0.6	99.4
Infeciocontagiosa	1	0.6	100

Sobre el estado de salud mental de las personas que ejercen el cuidado encontramos que 103 (46,4%) participantes padecían de algún tipo de alteración, siendo que 62 (28%) manifestaron cambios a nivel psiquiátrico, 22 (9,9%) afectaciones neurológicas, y 19 (8.5%) algún tipo de enfermedad oncológica. Al mismo tiempo, 93 (41,6%) sujetos enfrentaban enfermedades de alta complejidad, tales como afecciones vasculares, respiratorias, renales, entre otras que requerían tratamientos y condiciones especiales de acompañamiento; y otros 27 (12%) individuos experimentaban situaciones de discapacidad motora y sensorial, lo cual podría dificultar significativamente el cuidar de otra persona.

Tabla 2. Variables sociodemográficas – antecedentes de salud – psicofármacos

Variable psicofarmacológica	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulativo
Antidepresivos	97	36,2	36,2
Ansiolíticos e Hipnóticos	147	54,8	91
Tratamiento de las dependencias	3	1	92
Psicoestimulantes	5	2	94
Antidemenciales	3	1	95
Estabilizadores del humor	8	3	98
Antipsicóticos	5	2	100

Tabla 3. Pruebas aplicadas a los acompañantes - ANOVA

Pruebas aplicadas		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit	Entre grupos	14.745	3	3.636	4.749	0.01
	Dentro de grupos	1228.3	1265	0.636		
	Total	1413.5	1243			
Escala de desesperanza de Beck	Entre grupos	0.353	3	0.174	0.957	0.64
	Dentro de grupos	331.7	1734	0.176		

		Total	344.9	1835		
Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés – Estrés Estrés Estrés Ansiedad Estrés Depresión		Entre grupos	10.736	3	3.845	
		Dentro de grupos	1215.6	1845	0.749	2.893 0.01
		Total	1243.2	1583		
		Entre grupos	7.539	3	2.143	
		Dentro de grupos	2734.8	1268	1.942	1.286 0.27
		Total	2369.9	1207		
	Entre grupos	10.340	3	2.563		
	Dentro de grupos	1634.7	1475	1.270	1.254 0.09	
	Total	1755.8	1276			

Nota: La diferencia de medias es significativa al nivel .01

Según los resultados de la Tabla 3 se confirma que la sobrecarga del cuidador, tanto en términos de carga objetiva como subjetiva, es estadísticamente significativa en todo el Estado de Guanajuato, al igual que el estrés en la regulación emocional. Cabe destacar que, aunque el nivel de depresión no alcanza significancia estadística, es considerablemente alto; sin embargo, parece esencial profundizar este perfil teniendo en cuenta que algunas variaciones cuantitativas menores no siempre se reflejan en el análisis estadísticos, por lo que se presenta la Tabla 4.

Tabla 4. Perfil guanajuatense de los acompañantes de adultos mayores

		Sobrecarga	Desesperanza	Regulación Emocional - EDAE		
		Zarit	Beck	Estrés	Ansiedad	Depresión
	Media	leve	normal	leve	moderado	leve
Guanajuato	Mínimo	normal	normal	leve	moderado	moderado
	Máximo	severo	severo	severo	severo	severo

El perfil guanajuatense se compone del cálculo de los diversos resultados obtenidos por municipio, sugiriendo que León, Celaya, Irapuato y Guanajuato capital presentaron los niveles más altos de sobrecarga; por otra parte se verificó que en León, Celaya y Silao se concentra la mayor incidencia en desesperanza; mientras que los niveles más altos de regulación emocional se constataron en los municipios de Acámbaro, Celaya, Irapuato y Silao, con niveles severos de estrés; en León, Salvatierra, San Francisco del Rincón y Guanajuato capital se registraron niveles severos de ansiedad; y en Irapuato, Purísima del Rincón, Juventino Rosas y San Felipe se presentaron los niveles más altos de depresión.

Tabla 5. Correlaciones estadísticas entre pruebas (Zarit, Beck y EDAE)

Pruebas		Sobrecarga	Desesperanza	Regulación Emocional - EDAE		
		Zarit	Beck	Estrés	Ansiedad	Depresión
Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit	Correlación de Pearson	1	.429**	.533**	.558**	.506**
	Sig. (bilateral)		0.001	0.001	0.001	0.001

	N	395	395	395	395	395
Escala de desesperanza de Beck	Correlación de Pearson	.429**	1	.614**	.498**	.617**
	Sig. (bilateral)	0.001		0.001	0.001	0.001
	N	395	395	395	395	395

Nota: La diferencia de medias es significativa al nivel .01 y .05

Las correlaciones estadísticas entre las pruebas aplicadas a los participantes, según la Tabla 5, evidencian dos relaciones primordiales, en primer lugar, la significancia entre la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit y todas las demás escalas aplicadas: la Escala de Desesperanza de Beck y la Escala de Regulación Emocional EDAE (depresión, ansiedad y estrés); y en segundo lugar, la relevancia de las relaciones entre la Escala de Desesperanza de Beck y la Escala de Regulación Emocional EDAE, que no siendo significativas, se encuentran muy próximas a dicha significancia estadística. Esta tabla confirma la información obtenida en la Tabla 4, relacionada con el perfil guanajuatense del acompañante.

4. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a través de las escalas de evaluación permiten, entre otras cosas, explorar ciertos factores de riesgo preponderantes para el estado emocional y la sobrecarga de los acompañantes de adultos mayores. Importa señalar que los participantes intervinientes de esta investigación tanto *eran acompañantes de cuidado como acompañantes terapéuticos*, lo que implica que los datos recopilados provienen tanto de personas que desempeñan labores de cuidado de manera no profesional como de profesionales que trabajan en instituciones especializadas [6,9].

El primer factor de riesgo identificado fue la edad, con un promedio de 48 años el acompañante terapéutico debería estar experimentando su mejor fase de desarrollo profesional, mientras que el acompañante de cuidado, probablemente, se enfrenta a la frustración de no poder trabajar en su área profesional debido a su labor de acompañamiento, a pesar de estar en una etapa económicamente productiva. A esto se suman las preocupaciones inherentes a esta fase de la vida, como el inicio profesional, académico u el final de la adolescencia de los hijos, las responsabilidades familiares y sociales, y tantas veces la precariedad en los contratos de trabajo, exceso de horas laborales, tiempo perdido en traslados, falta de tiempo para estar con la familia, entre otros [7,9].

Como segundo factor de riesgo, se destaca el estado de salud del acompañante, considerando que el 57% de estas personas cuentan con un diagnóstico clínico de enfermedad psiquiátrica, neurológica, oncológica, discapacidad o de otras enfermedades, y que dichas dolencias pueden incidir de manera significativa en el ejercicio del cuidado, sobre todo porque generan cambios cerebrales que, comúnmente, se traducen en déficit cognitivo, emocional y conductual [8].

Entre los individuos que padecían de enfermedades psiquiátricas se encontraron casos de trastorno de ansiedad generalizada, episodios depresivos y estrés; y, excepcionalmente, dos personas con alteraciones del estado de ánimo, siendo que este tipo de psicopatología, en general, necesita de atención permanente y, en ocasiones, institucionalización [30].

En cuanto a lo neurológico, no se presentaron casos de mayor gravedad o incapacitantes; y en lo que respecta a los diagnósticos oncológicos, es importante señalar que no todas estas dolencias afectan directamente al cerebro (tumoración encefálica primaria); sin embargo, ciertos tumores malignos pueden metastatizarse hacia el sistema nervioso central (SNC), principalmente el cáncer de pulmón, seno, melanoma, gastrointestinales, colorrectales y otros no identificados, que además, son de los más diagnosticados a nivel mundial. Aparte, los efectos neurotóxicos de las terapias utilizadas contra el cáncer pueden impedir que algunos de estos acompañantes estén capacitados para el cuidado [24,36].

Asimismo, el mayor de los impedimentos para los acompañantes, es sin duda, la incapacidad, que tanto se debe a los esfuerzos que durante años han realizado en los procedimientos de cuidado, como levantar al adulto mayor, sentarlo, bañarlo, entre otras actividades de elevado esfuerzo físico; como por comorbilidades, enfermedades concomitantes o síndromes previos que estas personas puedan padecer y que agravan dicha situación [8,30]. No menos preocupantes son las enfermedades crónico-degenerativas que sufren estos especialistas del cuidado y que también pueden ser bastante incapacitantes, hacemos referencia más que nada a la artritis, diabetes, problemas respiratorios, hipertensión arterial, entre otros [19,36].

El tercer factor de riesgo, también asociado al estado de salud del acompañante se refiere al consumo excesivo de psicofármacos, ya que su impacto en el cerebro puede provocar cambios sustanciales en la conducta humana, y por ende, hacer con que el acompañante no pueda desempeñar con eficacia su rol de cuidado [4,9,13,]. Los datos indican que 268 (67,9%) acompañantes toman algún tipo de fármaco de manera regular, 118 (29,9%) consumen vitaminas, analgésicos, antiinflamatorios u otros medicamentos que no requieren continuidad, y solo 9 (2,2%) participantes indicaron que no toman ningún tipo de medicamento.

Lo verdaderamente preocupante fue constatar que el consumo de antidepresivos (36.2%) fue más elevado que el número total de diagnósticos psiquiátricos (28%), y que el 18% de los psicofármacos utilizados eran neurolépticos, hipnóticos y anticonvulsivos, es decir, medicamentos utilizados para el control de estados psicopatológicos. Y a pesar de que 97 (25%) acompañantes informaron que estaban sometidos a tratamiento médico y que dichos fármacos servían para el manejo de su regulación emocional, incluyendo estrés, depresión y ansiedad, sería esencial comprender si los demás acompañantes que consumen psicofármacos sin diagnóstico lo hacen bajo prescripción médica o por iniciativa propia, es decir, automedicación [5,10,18,37].

Este consumo excesivo de psicofármacos podría explicar dos aspectos importantes del perfil del acompañante en Guanajuato, primero, la razón por la cual solo se obtuvieron resultados estadísticamente significativos en la medición de la sobrecarga y del estrés, a pesar de que los valores de desesperanza, ansiedad y depresión presentaran niveles altos y severos, pero no significativos; y segundo, que si no fuera por el consumo excesivo de psicofármacos, probablemente todas las mediciones habrían arrojado resultados estadísticamente significativos [4,5,6].

5. CONCLUSIONES

Se concluye que los acompañantes de adultos mayores en el Estado de Guanajuato, México, enfrentan al menos tres factores de riesgo relacionados con su situación personal y sociodemográfica: la edad, que guarda relación con su actividad social, profesional y familiar; el estado de salud, en el cual un considerable número de acompañantes presenta diagnósticos previos de enfermedades psiquiátricas, neurológicas, oncológicas y trastornos que generan dificultades e incluso, que imposibilitan el cuidar otra persona; y el consumo excesivo

de psicofármacos, donde más del 80% de los acompañantes toman medicamentos de manera sistemática, y posiblemente sin prescripción médica.

La sobrecarga y el estrés emergieron como las alteraciones psíquicas y físicas que más impactaron en el estado emocional de los acompañantes, a pesar de que este perfil podría haber experimentado un mayor número de cambios, siendo que este efecto no se manifestó debido al consumo excesivo de psicofármacos. Es crucial señalar que dicho dato no debe interpretarse como positivo, a menos que todos los acompañantes cuenten con un diagnóstico médico y sigan las indicaciones de un profesional de la salud, o sea, de su médico, lo cual no queda claro en el estudio.

En última instancia, es plausible decir que una proporción significativa de los acompañantes de adultos mayores en Guanajuato atraviesa una situación de salud mental bastante delicada, caracterizada principalmente por la presencia de sobrecarga del cuidado y estrés. Además, los altos niveles de ansiedad, depresión y desesperanza podrían empeorar si no reciben el tratamiento adecuado a tiempo, siendo especialmente preocupante la desesperanza debido a su asociación con la ideación y el intento suicida.

REFERENCIAS

- [1] Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores – INAPAM. (2020). *Cuidadores y cuidadoras de personas mayores*. <https://www.gob.mx/inapam/es/articulos/cuidadores-y-cuidadoras-de-personas-mayores>
- [2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática – INEGI (2023). *Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022*. Comunicado de prensa número 578/23. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENASIC/ENASIC_23.pdf
- [3] Cardona, D., Segura, A., Berberí, D., & Agudelo, M. (2013). Prevalencia y factores asociados al síndrome de sobrecarga del cuidador primario de ancianos. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 31(1): 30-39.
- [4] Da Silva, C. Y. S. (2017). *Envejecimiento: Evaluación e intervención psicológica*. México: El Manual Moderno.
- [5] Da Silva, C. Y. R., & Carvalho, P. A. F. (2023a). Perfil del cuidador de adultos mayores, carga objetiva y subjetiva del cuidado en México. *Analogías Del Comportamiento*, 2 (22). <https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/analogias/article/view/6041>
- [6] Flores, G. E., Rivas, R. E. & Seguel, P. F. (2012). Nivel de sobrecarga en el desempeño del rol del cuidador familiar de adulto mayor con dependencia severa. *Revista de Ciencias y Enfermería*, 18(1):29-41.
- [7] Oria-Saavedra, M, Elers-Mastrapa, Y, & Espinosa-Aguilar A. (2020). Una concepción de cuidador familiar de anciano. *Revista Cubana de Enfermería*, 36 (1). <https://revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/3120>
- [8] Bustillo, M. L., Gómez-Gutiérrez, M. & Guillén, A. I. (2018). Los cuidadores informales de personas mayores dependientes: una revisión de las intervenciones psicológicas de los últimos diez años. *Clínica y Salud*, 29, 89-100. <https://doi.org/10.5093/clysa2018a11>
- [9] Da Silva, C. Y. S. (2019). *Ser Cuidador: Estrategias para el cuidado del Adulto Mayor*. México: El Manual Moderno.
- [10] Da Silva, C. Y. R., & Carvalho, P. A. F. (2023b). Sobrecarga y regulación emocional: Perfil del cuidador de adultos mayores en América Latina y el Caribe. *Analogías Del Comportamiento*, 1(23), 39–52.
- [11] Lawton, M. P., Kleban, M. H., Moss, M., Rovine, M., & Glicksman, A. (1989). Measuring caregiving appraisal. *Journal of Gerontology*, 44:61–71.
- [12] Acuña, M. R., & González, A. L. (2010). Autoeficacia y red de apoyo social en adultos mayores. *Journal of Behavior, Health & Social Issues*, 2(2):71-81.
- [13] Bedoya Buritica, N., Buitrago, L. A., & Soto Chaquir, M. (2020). Burnout en cuidadores formales e informales del adulto mayor. Revisión integrativa de la literatura. *Cultura Del Cuidado*, 17(1), 80–92. <https://doi.org/10.18041/1794-5232/cultra.2020v17n1.7209>
- [14] Da Silva, C. Y. R., & Carvalho, P. A. F. (2023c). *Manifiesto sobre el cuidado del adulto mayor*. Fondo Editorial Enfoques Humanísticos México. ISBN: 978-607-69534-0-2.
- [15] Hennings, J., Frogatt, K., & Payne, S. (2013). Spouse caregivers of people with advanced dementia in nursing homes: A longitudinal narrative study. *Palliative Medicine*, 27: 683-691.
- [16] Abengózar, M. C., & Serra, E. (1996). Cuestionario de Sobrecarga en cuidadoras de ancianos con demencia: SCAD. *Geriatrica*, 12:15–21.

- [17] Fernández-Lansac, V., & Crespo, M. (2011). Resiliencia, Personalidad Resistente y Crecimiento en Cuidadores de Personas con Demencia en el entorno familiar: Una Revisión. *Clínica y Salud*, 22:21-40.
- [18] Kobayasi, D.Y., Rodrigues, P.R., Fhon, S.J., Silva, L.M., de Souza, A.C., Chayamiti, C.E. (2019). Sobrecarga, rede de apoio social e estresse emocional do cuidador do idoso. *Av Enferm*, 37(2):140-148. DOI: <https://doi.org/10.15446/av.enferm.v37n2.73044>
- [19] Kosberg, J. I., & Cairl, R. E. (1986). The Cost of Care Index: A case management tool for screening informal care providers. *Gerontologist*, 26:273-278.
- [20] Robson, C., & McCartan, K. (2016). *Real world research* (4th ed.). John Wiley & Sons, Ltd. ISBN: 978-1-118-74523-6.
- [21] García-García, J. A., Reding-Bernal, A. & López-Alvarenga, J. C. (2013). Cálculo del tamaño de la muestra en investigación en educación médica. *Revista Investigación en Medicina*, 2(8): 217-224. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2007-5057\(13\)72715-7](https://doi.org/10.1016/S2007-5057(13)72715-7)
- [22] Lakens, D. (2022). Sample Size Justification. *Collabra: Psychology*, 8(1): 33267. Doi: <https://doi.org/10.1525/collabra.33267>
- [23] Sauro, J., & Lewis, J. (2016). *Quantifying the User Experience. Practical Statistics for User Research*. Elsevier. ISBN: 9780128025482.
- [24] Zarit, S. H., & Femia, E. (2008). Behavioral and psychosocial interventions for family caregivers. *American Journal of Nursing*, 108: 47-53.
- [25] Crespo, M., & Rivas, M. T. (2015). La evaluación de la carga del cuidador: una revisión más allá de la escala de Zarit. *Clínica y Salud*, 9(1): 9-15. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.clysa.2014.07.002>
- [26] Beck, A., Brown, G., Berchick, R. J., Stewart, B. L., & Steer, R. A. (1990). Relationship Between Hopelessness and Ultimate Suicide: A Replication With Psychiatric Outpatients. *The American Journal of Psychiatry*, 147(2): 190-195.
- [27] Gurrola-Peña, G. M., Balcázar-Nava, P., Bonilla- Muños, M. P., & Virseda-Heras, J. A. (2006) Estructura factorial y consistencia interna de la escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) en una muestra no clínica. *Psicología y Ciencia Social*, 8(2), 3-7
- [28] Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales* (2ª. ed.) Sydney: Psychology Foundation of Australia.
- [29] Román, F., Santibáñez, P., & Vinet, E. V. (2016). Use of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) as Screening Tests in Clinical Youngsters. *Acta de Investigación Psicológica*, 6(1), 2325-2336.
- [30] American Psychological Association, APA (2020). *Guidelines for psychological assessment an evaluation*. APA Task Force on Psychological and Evaluation Guidelines. <https://n9.cl/gpr7h>
- [31] American Psychological Association (2010). *Manual de Publicaciones de la American Psychological Association* (3a ed.). México: El Manual Moderno.
- [32] World Medical Association (1964) *Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects*. <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>
- [33] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2021). *Ley General de Salud*. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf
- [34] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014). *Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de Investigación para la Salud*. http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/Archivos/Normateca/DispGrales/ReglamentoLeyGeneralSalud_MaterialInvestigacion_Ago2014.pdf
- [35] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2017). *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf>
- [36] Da Silva, C. Y. S. (2024). *Neuropsicología de la Enfermedad Oncológica*. Enfoques Humanísticos México, A.C. Fondo Editorial. ISBN: 978-607-69534-1-9
- [37] Barrios, M. D. M., Martínez, G. J. J. y Martínez, N. H. (2011). Intervención educativa a cuidadores de pacientes con demencia de Alzheimer del área norte de Morón. *MEDICIEGO*, 17(1):1-9.

Correo de autor de correspondencia: charles.rodrigues@ugto.mx